

ILM-FAN HAMDA MA'NAVYIY-MA'RIFIY SOHANI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Hamroqulova Mohiniso Ulug'bekovna

O'zDJTU 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964657>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ilm-fan va innovatsiyalar rivojida xotin-qizlarning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayollarning ilmiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda uchraydigan asosiy muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar hamda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinib, kelajak istiqbollari haqida xulosa chiqariladi.*

***Kalit so'zlar:** gender tengligi, jamiyat rivoji, ta'lim va fan xalqaro tajriba, ayollar huquqlari, davlat islohotlari*

***Аннотация.** В данной статье анализируется роль женщин в развитии науки и инноваций. Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в научной деятельности, и пути их решения. Также изучается передовой зарубежный опыт и реформы, проводимые в Узбекистане, на основе чего делаются выводы о перспективах развития.*

***Ключевые слова:** гендерное равенство, развитие общества, образование и наука, международный опыт, права женщин, государственные реформы*

***Abstract.** This article analyzes the role of women in the development of science and innovation. It examines the main challenges women face in scientific activities and suggests possible solutions. Furthermore, it reviews advanced international practices and the reforms being implemented in Uzbekistan, providing conclusions on future prospects.*

***Key words:** gender equality, social development, education and science, international experience, women's rights, state reforms.*

Mamlakatimiz siyosiy hayotida, davlat va jamiyat boshqaruvida, iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlarida, madaniyat, fan, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy sohalarda ayollarimizning o'rni va roli ortib borayotgani, ayniqsa, e'tiborga molik.

Bugun O'zbekistonda demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda. Fuqarolik jamiyati xotin-qizlardan o'z huquq va manfaatlarini himoya qilishni, oz muammolarini hal etishda tabiiy intilishni talab qiladi. Ayol va qizlarning bunga tayyor bolishi katta ijtimoiy ahamiyatga ega, mamlakatimiz xotin-qizlarining ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qiish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish borasidagi ilk qadamlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46- moddasida “Ayollar va erkaklar teng huquqlarga ega” deya e'tirof etish bilan boshlandi. Bu bilan mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatning faol a'zosi sifatida barcha sohalarda har tomonlama ishtirok etishi

huquqiy kafolatlandi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ayollarning jamiyat hayotidagi rolini oshirish va ular uchun yangi imkoniyatlar yaratish masalasi eng muhim muammolardan biri sifatida qayd etildi. Shu bilan birga, 2021-yil 22-dekabr kuni BMT Inson huquqlari kengashining 46-sessiyasida o'z nutqida u mamlakatimiz va biznes sektorida gender siyosati nuqtayi nazaridan ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettirish muhimligini ta'kidladi.

O'zbekistondagi islohotlar jamiyatda ayollarning mavqeyini oshirish, ularning huquq va imkoniyatlarini asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida himoya qilishga qaratilgan bo'lib, inson manfaatlarining ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Xususan, ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida amalga oshirilmoqda. Ayollar jamiyatda muhim o'rin egallaydi, ularning teng huquqli bo'lishi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shuningdek, ayollarni ish bilan ta'minlash masalasi ham dolzarb bo'lib, ularning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish, o'z qobiliyat va imkoniyatlarini to'liq namoyon etishlari uchun sharoit yaratish davlatimizning doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. Bu borada Prezidentimizning: “Ayollarning o'rni va mavqeyini mustahkamlash - islohotlarimizning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolaveradi”, - deb ta'kidlagani ayni haqiqatdir. Mamlakatimizda jamiyat rivojining ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borishini ta'minlash jahon talablariga mos kelishi va kelajak rejalar haqida fikr yuritish ekanimiz, fan va uning taraqqiyoti, islohotlar muvaffaqiyatida olimo ayollarning ishtirok etishi muhim ekanligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda.

2009-yil 22-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining yalpi majlisida 11-fevralni “Xalqaro fandagi ayollar va qizlar kuni” deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilingan va ushbu kun BMTning xalqaro kunlaridan biriga aylangan. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida nishonlanadigan ushbu sana ayollarning ilmiy texnologik hamjamiyatda muhim rol o'ynashini, ilm-fanda ularning ishtirokini kengaytirish zaruriyatini eslatib turadi.

Bugungi kunda telefonlar, elektron pochta, elektron marketing va boshqa vositalar orqali ayollar va qizlarning zamonaviy jamiyat va bozor munosabatlarida faollashib borayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha axborot texnologiyalari sohasiga ixtisoslashgan ta'lim muassasalarida o'qiyotgan ayollar ulushi atigi 3% ni tashkil etadi. Ayrim davlatlarda bu ko'rsatkich 10% dan oshadi. AQShda ayollar ishchi kuchining qariyb 50% ini tashkil qilsa ham, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasida bu ko'rsatkich atigi 25% dir. Oxirgi 5 yil ichida global texnologiya sohasi va milliy hukumatlarning ko'magida qizlarning AKT sohasidagi rolini oshirish, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari yordamida gender tengligini ta'minlashga qaratilgan 3500 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi.

2017-yil 14-sentabr kuni BMT homiyligida Nyu-Yorkda “Global Transformatsiya Koalitsiyasi” tashkil etildi. Ikki yil ichida 22 ta tashkilot va ilmiy muassasalar birlashib, ayollar va qizlarning texnologik inqilobdan to'liq foydalana olishini ta'minladi. Bu tashabbus “Cisco”, “Facebook”, “JPMorgan Chase”, “LinkedIn”, “Sony” kabi dunyoga mashhur kompaniyalar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ular ayollar uchun ish faoliyatida gender tengligini ta'minlash va yangi texnologiyalar yordamida bu maqsadga erishish uchun harakat qilishga kelishib oldilar.

Ilm-fan va innovatsiyalar sohasida xotin-qizlarning ishtiroki ortib bora yotgan bo'lsa-da, hanuzgacha bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Gender stereotiplari va ijtimoiy to'siqlar Jamiyatda ayollarning ilmiy faoliyatga yaroqliligi haqida noto'g'ri qarashlar mavjud. Xotin-qizlar ko'pincha oilaviy majburiyatlar va

ijtimoiy bosim sababli ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Gender tengligi madaniyatini targ'ib qilish, ilm-fan sohasida ayollar uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi dasturlar joriy etish lozim.

2. Moliyaviy va ilmiy qo'llab-quvvatlashning yetishmovchiligi. Xotin-qizlarning ilmiy loyihalariga ajratiladigan grant va stipendiyalar yetarli darajada emas. Bu esa ularning tadqiqot olib borish imkoniyatlarini cheklaydi. Ayollar yetakchiligidagi ilmiy loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish, maxsus grantlar ajratish lozim.

3. Ilmiy faoliyat va oilaviy majburiyatlarning uyg'unlashtirilishi murakkabligi. Ayollar ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanish barobarida oilaviy mas'uliyatlarni ham bajarar ekan, ularning ilm-fanda yetakchi bo'lishi qiyinlashadi. Uzoq muddatli ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi xotin-qizlar uchun moslashuvchan ish vaqti va onlayn ilmiy faoliyat imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi ayollarning ulushi o'rtacha 30% ni tashkil etadi. AQSh va Yevropa davlatlarida bu ko'rsatkich nisbatan yuqori bo'lsa-da, ayrim davlatlarda ayollar ilm-fan sohasining atigi 10-15% ini tashkil qiladi. O'zbekistonda 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, ilmiy darajaga ega bo'lgan xotin-qizlar soni umumiy tadqiqotchilarning 35 foizini tashkil qiladi. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, quyidagi dasturlar xotin-qizlarning ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi:

- “L'Oréal – UNESCO For Women in Science” dasturi – ayol olimlarni rag'batlantirish va moliyaviy yordam berish maqsadida tashkil etilgan.

- “She Figures” (Yevropa Ittifoqi hisobotlari) – ilm-fanda gender tengligini ta'minlashga qaratilgan yillik hisobot va monitoring tizimi.

- AQShning “Women in STEM” tashabbusi ayollarni texnologiya va aniq fanlarga jalb qilish bo'yicha maxsus dasturlar.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda xotin-qizlarning ilmiy faoliyatdagi ulushini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ayol ilmiy xodimlar uchun maxsus grantlar, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etish imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Ilm-fan va innovatsiyalar sohasida ayollar ishtirokini kengaytirish nafaqat jamiyat taraqqiyotiga, balki iqtisodiy va texnologik rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega:

1. Ayollar ilm-fan sohasida yetakchilik qilishi uchun maxsus dasturlar va grantlar ajratish bu ularning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

2. Gender tengligini ta'minlash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish va joriy etish ilg'or davlatlarning tajribalaridan foydalanish ayollarning ilm-fan sohasida muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

3. OAV va ta'lim muassasalari orqali gender stereotiplarini bartaraf etish ilmiy faoliyatda xotin-qizlarning o'rnini kuchaytirish uchun ijtimoiy ongini shakllantirish zarur.

4. Oilaviy va ilmiy faoliyatni muvozanatlash imkoniyatlarini kengaytirish – ayollar uchun moslashuvchan ish sharoitlari yaratish ularning ilmiy izlanishlarini davom ettirishiga yordam beradi.

Ushbu tavsiyalar amalga oshirilsa, xotin-qizlarning ilmiy salohiyati to'liq ro'yobga chiqishi va jamiyat rivojiga katta hissa qo'shishi mumkin.

Xotin-qizlarning ilm-fan hamda ma'naviy-ma'rifiy sohadagi o'rnini jamiyat taraqqiyoti uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ayollarning ilmiy faoliyatga jalb etilishi

ortib borayotgan bo'lsa-da, ular hali ham turli ijtimoiy va iqtisodiy to'siqlarga duch kelmoqda. Gender stereotiplari, moliyaviy imkoniyatlarning yetishmovchiligi va oilaviy majburiyatlarning ilmiy faoliyat bilan uyg'unlashmasligi kabi muammolar ularning ilm-fandagi faolligini cheklaydi.

Shu bois, ayollarning ilm-fan va innovatsiyalar sohasida yetakchi bo'lishi uchun davlat va jamiyat tomonidan tizimli qo'llab-quvvatlash zarur. Ilg'or xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, ayollar ilm-fan sohasida muvaffaqiyat qozonishi uchun maxsus dasturlar, grantlar va imkoniyatlar yaratish muhimdir. O'zbekistonda ham bu borada sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq yanada chuqurlashtirilgan chora-tadbirlar talab etiladi.

Xotin-qizlarning ilmiy va ma'naviy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun gender tengligini ta'minlash, ularning ilmiy izlanishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ilm-fan va oilaviy hayotni uyg'unlashtirishga qaratilgan mexanizmlarni yaratish lozim. Bu jarayonlarda davlat idoralari, ilmiy muassasalar va jamiyatning har bir a'zosi ishtirok etishi kerak. Faqat shundagina ayollar ilm-fan va innovatsiyalar rivojida yanada katta yutuqlarga erishib, jamiyat taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'sha oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonov, B. (2024). Women in STEM: Encouraging gender equality in science. Book of Abstracts, Women in STEM International Forum, Tashkent, February 13-15, 2024. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643244>
2. Parpibayeva, O. (2024). Women's role in education and science: Achievements and challenges. Book of Abstracts, Women in STEM International Forum, Tashkent, February 13-15, 2024. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643244>
3. Gulnora, A. (2024). Ilm ulug'laydi ayolni. Book of Abstracts, WOMEN IN STEM International Forum, Tashkent, February 13-15, 2024. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643244>
4. Umarov E., Abdullayev M. Ma'naviyat asoslari. Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.